

РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНАТА ПРИКАЗКА И МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАННОТО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

РОСИЦА ПЕЙЧЕВА, ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

THE ROLE OF DIGITAL STORY AND MODERN TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS

ROSITSA V. PEICHEVA, ELITSA D. DIMITROVA

Abstract: *The tale is part of children`s life from the very beginning. Nowadays it is in competition for kids` attention with the modern technologies. Children like them because new technologies provide good opportunities for visualization. The digital tales are the answer for the needs of preschool age kids for modern technologies. Digital tales ensure accepting information through different channels which contributes for more successful acquisition of the foreign language.*

Keywords: *digital story, modern technology, ELL, (very) young learners*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски” – РД-08-276/11.03.2015.

Много изследователи (Брустър и др. [9], Гианикас [11], Маклафлин [13], Шин [14]) отбелязват, че за да се постигне успех в ранното чуждоезиково обучение, е важно да се поставят не само практични, но и развиващи и интересни задачи. С въвеждането на английски език в предучилищните заведения възниква необходимостта от преразглеждане на съдържанието и търсене на нови средства за обучение, както и от създаване на принципно нови подходи, които да вземат предвид физиологичните,

психологичните и когнитивните особености на децата в тази възрастова група.

Приказката е един от най-ефективните начини за създаване на езиков мироглед на природната и културно-етническата идентичност на всяка страна. Тя е продуктивна форма, напълно подходяща за възрастта и творческото мислене на детето. Чрез нея се развива способността му да слуша и да говори на чужд език, а слушането и говоренето са първите умения, които се развиват на роден език. [8]

Програмните системи в предучилищното образование широко застъпват използването на приказки, разкази и други литературни произведения на родния език. Създадените умения за използване на майчиния език лесно се пренасят в уменията за употребата на чужд език чрез използването на приказките. Простотата и достъпността на приказката са в близост до вътрешния свят на детето в предучилищна възраст и помагат за оформянето и прилагането на когнитивния интерес на детето към чуждоезиковата култура (история, география, живот и бит на хората, традиции и празници, символи, дрехи, музика и т.н.), провокират съпоставка с родната. [1, 10]

Приказката на английски език обикновено започва с някои характерни лексикални единици. Чрез тях читателят се въвежда в атмосферата на приказките (*long ago, not long ago, once upon a time, one day, once, in the days of King Arthur* и други). Освен това, почти всички приказки имат типична формула за край: «*And so they lived happily ever after*», «*They lived long and died happy*» и др. [7].

Въз основа на приказките могат да бъдат построени различни ситуации: игрово-ролеви, сюжетно-ролеви игри, диалози.

При използването на приказката на английски език като средство за обучение на децата в предучилищна възраст, трябва да имаме предвид няколко критерия за подбор на използвания материал:

- да е забавна, тъй като това спомага за формирането на адекватно възприемане на приказката и кара детето да иска да се заеме активно с тази форма на творчество;
 - да е на достъпен език за децата (някои изразни средства, като инверсия, повторение, умалителни имена, емоционално оцветена лексика, присъствието на архаизмите и алегория възпрепятстват значително разбирането на приказките в ранните етапи на обучение);
 - да предоставя повторение;
 - да е сравнително кратка или лесно да може да се разделя на епизоди;
 - да позволява да се пропускат епизоди и/или да се добавят нови: да се съкращава и разширява в зависимост от етапа, на който се използва и от целите на дейностите, свързани с нея;
 - да има елемент на изненада;
 - да развива въображението;
 - да предоставя възможности за последващи дейности.
- [2, 3, 6, 10]

Всичко отбелязано до момента според нас показва, че употребата на приказката за работа с деца в предучилищна възраст помага за развитие на уменията за произношение и възприемане на чужда реч по време на занятието, въвежда и обогатява новия речник, развива творчеството на детето.

Съвременните технологии са неделима част от живота на децата в наши дни. Те предоставят изключителни възможности за нагледно представяне. Дигиталните приказки отговарят на потребностите на подрастващите от навлизане на новите технологии в учебния процес.

Хармоничното съчетаване на традиционното обучение с използването на новите технологии е предпоставка за актуално, в крак с времето и качествено образование днес. Дигиталната приказка обединява традиции и иновации, съчетава два вида любим за децата контекст. Според Илиева [2] включването на дигитални

приказки наред с традиционните и детските книжки изгражда положително отношение към четенето и книгата, към чуждата култура и различното.

В съвременните условия от учителя се изисква разбиране на човешкото поведение, използването на методи, основани на личните особености на децата. Навлизането на информационните технологии дава възможност да се индивидуализира темпото на обучение и дълбочината на хода. Този подход дава голямо предимство, защото чрез предизвикване на положителни емоции се създава подходяща учебна мотивация и условия за успех на всяко дете.

За разлика от традиционните методи, при които учителят дава и изисква определени знания, с помощта на интерактивните форми на обучение децата се превръщат в основна фигура и така се отваря пътят за усвояване на знания. Учителят е активен асистент и неговата основна функция е организирането и насърчаването на процеса на обучение. [6]

При цифровите образователни ресурси източникът на информация съдържа графики, текст, цифрови изображения, глас, музикална информация, които според нас са насочени към постигането на образователните и обучителните цели на учебния процес.

Информацията се възприема чрез различни сензорни пътища (чрез текст, видео, графики и аудио), по този начин се усвоява по-добре и информацията се задържа в паметта много по-дълго. Дигиталните средства мобилизират всички основни канали за възприемане на нова информация – зрителен, слухов и опорно-двигателен апарат. Информацията се съхранява в паметта и се извлича по-бързо от нея. Това е селективното внимание – то е основата на целенасочено и ефективно обучение. [6]

Подготовката за всяка ситуация с използването на материали за електронно обучение е трудоемък процес, изискващ задълбочена обработка на различни ресурси. Информационните технологии благоприятстват

превърщането на ученето на чужд език в творчески процес и получаването на знания в иновативна форма.

Според Илиева [12] добре онагледената приказка с подходящи дейности към нея спомага за запаметяване на голяма част от представените изрази.

Предлагаме план-конспект на нерегламентирана ситуация, която бе реализирана в клуб за деца и родители "Усмивки" – град Добрич в група по английски с деца на възраст между 5 и 6 години. Целта на ситуацията е да се покаже ролята на новите технологии и дигиталната приказка в ранното чуждоезиково обучение.

План-конспект на нерегламентирана ситуация по Английски език

Тема: The colors of the world

Цели: Затвърдяване на думите tree, grass, sky, ocean, strawberry, cherry, king, moon, sun, stars, green, blue, red, yellow, purple

Задачи: Лексикална работа – усвояване на изразите I`m the most important

Лексика: tree, grass, sky, ocean, strawberry, cherry, king, moon, sun, stars, green, blue, red, yellow, purple

Граматика: The most important (степенуване на прилагателни имена), I`m (лични местоимения и глагол „съм“)

Умения: Произношение

Време: 30 минути

Възраст: 5-6г.

Материали: Дигитална приказка [15], компютър, презентация [16], разпечатка на картина за оцветяване [17]

Интердисциплинарни връзки: природен свят, физическа култура, математика, изобразително изкуство

Ход на ситуацията:

I. Въведение

У: Hello children. Днес съм ви подготвила много изненади. Когато идвах насам направих малко снимки с моя фотоапарат и реших да ви ги покажа. На тях съм снимала неща, които вие знаете как наричаме на английски език. Аз ще ви показвам снимките, а който от вас се сеца за думичката на английски, да ми покаже това с вдигане на ръка. Аз ще посоча кой от вас да я каже. Но внимавайте и слушайте внимателно отговора на другарчетата си. Ако е правилен, искам да вдигнете палците си нагоре, а ако е грешен, ги насочете надолу, ето така (показва).

II. Преговор

С помощта на презентацията [16] се преговарят думите *tree, grass, sky, ocean, sun, moon, stars, strawberry, cherry, king*.

У: Деца, справихте се много добре. Познахте и казахте правилно думите на английски за нещата, които съм заснела с моя фотоапарат. Но знаете ли, докато си вървях насам, аз се сетих за една интересна приказка. Сега ще ви я пусна на филмче. Искам да гледате внимателно и да ми кажете, за какво се разказва в нея.

III. Разказване на приказката

THE COLORS OF THE WORLD [15]

One day the colors of the world started fighting about who is the most important.

The Green one said:

“I`m the most important for the world. All the trees are green and also all the grass. The humans and the animals can` t live without me.”

The Blue one said:

“NO! I`m the most important for the world. Look at the sky and the ocean. They are all blue.”

The Yellow one said:

“NO, no. You are wrong. I`m the most important for the world. Look at the sun and the moon and the stars. They are all yellow.”

Then the Red one said:

“NO, no! You are wrong! I`m the most important for the world. The blood is red. The strawberries and cherries, too! ”

The Purple one listened to them

and said at the end:

“NO, no. You are wrong. I`m the most important for the world. I am the color of the kings and the power.”

A strong wind came and it started raining...

The colors started hiding from the rain one behind the others.

The RAIN heard them and said:

“Instead of fighting put your hands together and see how beautiful the world will be.”

The colors put their hands together. From that day every time when it rains the rainbow comes at the end to show us how beautiful the world is when we stay together!

Учителката разказва приказката, а звукът на клипа [15] е намален.

IV. Беседа, за да се провери дали децата са разбрали и да се осигури разбиране от всички

У: За какво се говори според вас в приказката?

Д: За цветовете.

У: Да, точно така. Говори се за цветовете. А за кои цветовете?

Д: Зелен, син, жълт, червен, лилав

V. Второ разказване на дигиталната приказка

У: Сега ще ви пусна филмчето още веднъж и искам, докато го гледате, да си помислите какво се случва между цветовете? Кои изрази най-често се повтарят?

The colors of the world [15]

При второто разказване се слуша озвучаването на клипа.

VI. Дискусия

У: Какво се е случило с цветовете?

Д: Започнали да се карат.

У: Точно така. Започнали да се карат, затова кой е най-важен. А кои са думите, които най-често се повтарят в историята?

Д: I'm the most important

У: Правилно. Това казва всеки един от цветовете. Аз съм най-важният.

VII. Игра

У: Сега ще изиграем една игра. Тази игра се играе по двойки. Единият от вас казва „I'm” и подава тази малка топка на другия, а вторият хваща топката и отговаря „the most important”.

(изиграва се играта по двойки)

VIII. Обобщение

У: Деца, днес с вас си припомнихме някои от думите на английски, които вече знаем. Освен това научихме новия израз „I'm the most important” (аз съм най-важният). Справихте се много добре и затова в края ще ви дам по една картина с дъга за оцветяване [17]. А как беше на английски дъга? Тази думичка също беше част от нашата приказка.

Д: RAINBOW.

У: Сега си вземете столчетата и седнете край масичките, за да си оцветите красивите картинки. Приятна работа.

/Оцветяват картинките/

Така подготвената ситуация по английски език цели да се направи преговор на някои думи и да се въведат новите изрази – *I'm the most important*. Употребата на новите технологии привлича вниманието на децата. При прилагането на историята с децата от групата по английски език в клуб за деца и родители "Усмивки" гр. Добрич, децата реагираха положително, беше им интересно, забавно и така с лекота успяха да преговорят думите и да научат новите изрази. Използването на дигиталната

приказка като основа на ситуацията беше добър подход. Благодарение на съчетанието на звук и картина се постигна въздействие на основните сетива, чрез които децата възприемат новия език. Целите, които си бяхме поставили, бяха постигнати.

В заключение на всичко изложено по-горе, смеем да кажем, че дигиталната приказка и технологиите са незаменим помощник в обучението по чужд език. Чрез тях по-лесно се достига до децата. Те не се отегчават и натоварват. Електронните ресурси предотвратяват умората на децата по време на обучение, което е предпоставка за увеличаване обема на материала. Новата технология е пътят, по който вървят децата на новото хилядолетие, за да улесним процеса на работа в чуждоезиковото обучение, трябва да гледаме през техните очи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Дэже**, Л., Русский язык в венгерском саду и школе / Л. Дэже // Русский язык за рубежом. 1985, № 4., С. 53–56
2. **Илиева**, Ж., Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца), Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2015.
3. **Илиева**, Ж., Приказката като стимул за възприемане и усвояване на езиков материал в началното училище, Чуждоезиково обучение, 3:2008, сс. 29-35.
4. **Малкина**, Н.А., Методика использования сказки в обучении дошкольников устной речи на английском языке: автореф. дис. Санкт Петербург: СПГУ, 1996.
5. **Нагибин**, Ю., Не чужое ремесло, Москва: Современник, 1983.
6. Решетникова, М.Е., Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе преподавания английского языка в средней школе <http://festival.1september.ru/articles/620615/>
7. **Толкин**, Дж.Р.Р., О волшебных сказках. Восстановление душевного равновесия, бегство от действительности и счастливый конец <http://fairypot.narod.ru/story/Tolkien.htm>
8. **Щербина** А.А., Лагойкина А.А., Сказка как средство обучения английскому языку в детском саду, 2012, <http://conf.grsu.by/alternant/2012/04/17/489/>

9. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard, The Primary English Teacher's Guide, London: Penguin, 2002.
10. **Ellis**, G., J. Brewster, Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language Teachers, London: British Council, 2014.
11. **Giannikas**, C. N., Let's Play a Game: encouraging children to enjoy their language learning, IATEFL Young Learners and Teenagers SIG C&TS, Autumn 2013, pp.12-14.
12. **Ilieva**, Zh., Vocabulary development through Stories and Children's Books. BETA annual conference, May 2008, Sofia, <http://www.beta-iatefl.org/1773/blog-publications/vocabulary-development-through-stories-children-books/>
13. **McLaughlin**, L., Investigating cognitions: What teachers believe, know and understand about YL teaching, IATEFL Young Learners and Teenagers SIG C&TS, Autumn 2013, pp.24-26.
14. **Shin**, J.K., Ten Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners; English Teaching Forum, 44:2, pp. 2-13, 2006.

РЕСУРСИ:

15. Дигитална приказка
https://www.youtube.com/watch?v=rh_4RyHawW0
16. PPT <http://www.slideshare.net/elid83/the-colors-of-the-world-situation>
17. Картинки за оцветяване
<http://www.bestcoloringpagesforkids.com/wp-content/uploads/2013/06/Rainbow-Brite-Coloring-Pages.jpg>